

O'ZBEKISTONDA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISHNING AYRIM MASALALARI

T. Yormatov

Farg'ona politexnika instituti Menejment kafedrası mudiri, dotsent

M. M. Xamdamjonov

Farg'ona politexnika instituti Menejment yo'nalishi talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida byudjet mablag'laridan foydalanishning ayrim masalalari va ularni hal qilish yuzasidan yechimlar, hamda byudjet mablag'larini maqsadli yo'naltirish bo'yicha takliflar yoritilib o'tilgan.

Kalitso'zlar: moliyaviyboshqaruv, byudjet, kamomat, tender, mablag', qonunbuzarlik.

Keyingi yillarda butun dunyoda pandemiya munosabati bilan yuzaga kelgan turli muammolar va geosiyosiy o'zgarishlar tufayli yuzaga kelgan qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekistonda aholining yashash darajasi va turmush sifatini tubdan yaxshilashga qaratilgan bunyodkorlik ishlari jadal sur'atlar bilan olibborilmoqda. Butun dunyo mamlakatlari va xalqaro reyting agentliklari Respublikada biznes yuritishning huquqiy asoslari mustahkamlanganligini e'tirof etishmoqda. Shu bilan birgalikda institutsiyaviy mexanizmlarni yanada takomillashtirish, biznesni yuritish va investitsiyalarni jalb etish uchun yanada qulay shart – sharoitlarni yaratish, budjet mablag'larini talon-toroj qilish va ulardan samarasiz foydalanish holatlarining oldini olish, shuningdek, iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyaga qarsh ikurashish samaradorligini oshirish maqsadida samarali ishlar olib borilishini davrning o'zi taqozo qilmoqda.

Shu bilan birga, budjet mablag'larini talon-toroj qilish va ulardan maqsadsiz foydalanish holatlari saqlanib qolmoqda, bu esa olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning samaradorligiga salbi yta'sir ko'rsatmoqda.

Bunga misol qilib Moliya vazirligi huzuridagi Davlat moliyaviy nazorati departamenti tomonidan 2021-yilning 9 oyi davomida 728,8 mlrd so'mlik budjet mablag'larining sarflanishida moliyaviy qoidabuzarliklar aniqlandi. Bu 2020-yilning 9 oyiga nisbatan qariyb 6 barobarga ko'proq. Budjet intizomining buzilish holatlari asosan xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, maktabgacha ta'lim tizimlari, shuningdek, avtomobil yo'llari qo'mitasida yuz bergan.

Moliya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra 2021-yilning 9 oyi davomida aniqlangan pul mablag'lari va moddiy boyliklarning kamomadi hamda noqonuniy o'zlashtirish holatlari (83,7mlrd.so'm) 2020-yilning 9 oyiga (28 mlrd.so'm) nisbatan 3 martaga oshgan.

Shuningdek, o'tkazilgan nazorat tadbirlarida 457,7 mlrd so'mlik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni asossiz ortiqcha to'lanishi, qurilish ta'mirlash ishlarida narxlarni oshirib qo'llanilishi va bajarilmagan ish hajmlarini qo'shib yozish, tovar moddiy qiymatliklarni qimmat narxda xarid qilish kabi moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlangan. Bunday holatlar 2020 yilning 9 oyiga (101,4 mlrd so'm) nisbatan 2021-yilning 9 oyi davomida 4,5 martaga oshgan.

Taklif sifatida aytishimiz mumkinki, shu va shunga o'xshash qonunbuzarliklar va moliyaviy boshqaruvdagi xato-kamchiliklarni bartaraf qilish uchun asosiy ikki yo'nalishga e'tibor qaratish kerak;

Vazirliklar va idoralardagi qonunbuzarliklar va moliyaviy boshqaruvdagi xato-kamchiliklarning kata qismi bevosita ishchilarning ish haqisiga to'g'ri keladi. Xususan, Xalq ta'limida ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni ortiqcha to'lanishi, xodimlarning plastik kartochkalariga ortiqcha mablag' o'tkazish hamda bankdan olingan naqd pullarni o'zlashtirish kabi holatlarga yo'l qo'yilishi natijasida 42 mlrd.so'm miqdoridagi byudjet mablag'lari noqonuniy sarflangan. Bunday holatlarni oldini olish uchun avvalo, bir turdagi, hamda takroriy ishda ishlovchi xodimlarning sonini qosqartirish, soxta hujjatlar bilan ishlovchi xodimlarni va hujjatlari bor lekin o'zlari shu muassasada ishlamasada noqonuniy maosh oluvchilarni aniqlash va ularga nisbatan chora ko'rish va so'ngisi davlat idoralarida ishlovchi xodimlarning (qaysi sohada bo'lishidan qat'i nazar) ish haqi belgilangan miqdordan oshib ketmaslik nazoratini kuchaytirish zarur.

Yana bir asosiy muammolardan biri bu qurilish va qayta ta'mirlash ishlaridagi qonunbuzarlik va xato-kamchiliklar asosan, tanlov (tender) paytida, tenderga qatnashmasdan va qurib bitirilmagan yoki qayta ta'mirlanayotgan binolar uchun qurulish mollarini oshiqchasi bilan yozish holatlariga to'g'ri keladi. Buni Xalq ta'limi kesimida oladigan bo'lsak, 2021-yilning 9 oyi davomida 7,1 milliard so'm samarasiz davlat xaridlariga, 2,7 milliard so'm sifatsiz qurilish-ta'mirlash, 16,7 milliard so'm kommunal to'lovlarga asossiz ishlatilgan. Shu va shunga o'xshash holatlarni oldini olish uchun birinchi navbatda byudjetdan berilayotgan har bir so'mni tekshirib, qo'yilgan talabni bajarilish natijasini tekshir olish va eng ko'p qonunbuzarlik holatlari kuzatiladigan tenderning o'tkazilishida inson omilini kamaytirib, uni raqmlilashtirish zarur. Bu qandaya malga oshadi deganda avvalo, tenderga hujjat topshirish uchun onlayn veb sayt yaratish kerak. Chunki hozirda hujjat qabul qilish of layn shaklda o'tkaziladi va buning salbiy tomoni hujjat topshruvchilarning hamma takliflari ham o'qilmay qolishi, bunday paytlarda korrupsiya aralashuvi kuchayishi mumkin. Agar tender uchun hujjat topshirish onlayn shaklga o'tkazilsa, hujjat qabul qiluvchi tomonidan barcha

takliflar o'qib chiqilishi va unga nisbatan fikr-mulohaza bildirishi majburiy bo'ladi, hamda tenderga ishtirokchilar hujjatlarining qog'oz variantini olibkelishlari mumkin bo'ladi. Bundan kutilayotgan natijalar asosan byuroktatik holatlarga barxam berish, tender paytidagi korrupsiya holatlarini bartarafetish va har bit qurulish va qayta ta'mirlash uchun tender o'tkazilishi majburiy, hamda hujjati qabul qilingan barcha ishtirok etishi shart bo'ladi.

Xulosa tariqasida aytishimiz mumkinki, yuqoridagi qonunbuzarlik holatlarini oldini olish va mamlakat byudjetini maqsadli, hamda xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan loyihalar yo'lida sarflashimiz, albatta aholining yashash darajasi va turmush tarzini yaxshilanishi, hamda O'zbekistonimizning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ерматов, И. Т. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук, 5(11), 70.
URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938038>
2. Ерматов, И. Т. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий / И. Т. Ерматов // Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы : Сборник статей. – Москва : ООО "ИМПУЛЬС", 2018. – С. 133-137. – EDNXTALBJ.
URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35245208>
3. Ерматов, И. Т., Максудов М., К вопросам эффективного использования финансовых ресурсов на предприятии. Экономика и бизнес: теория и практика, г.Новосибирск, 2019 г., № 6, стр. 57 – 62.
4. Ерматов И. Т. К вопросу эффективности таможенного менеджмента в обеспечении конкурентоспособности экономики. Научный вестник Наманганского государственного Университета, № 1 стр. 232 – 236, Наманган – 2018 г
5. Г.Ш.Ханкелдиева. Theoretical and economic prerequisites for the development of regional industrial clusters in the economy of the republic of uzbekistan // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 2020, Vol. 5. – P. 234-240. SJIF ImpactFactor: 5.614, ISI Value: 1.188.
6. И.А.Носиров. Влияние научно-технического прогресса на эффективное использование природных ресурсов. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции.политика, экономика и социальная сфера: Проблемы взаимодействия, Новосибирск 2016 .
- 7.. И.А.Носиров. Совершенствование регионального природопользования как важный фактор решения глобальных экологических проблем.

Актуальные вопросы современной науки журналы, Санкт-Петербург, 2015 год, №4.

8. И.А.Носиров. Новые теоретические подходы к решению практических проблем экологизации. Актуальные вопросы современной науки. - Санкт-Петербург, 2015, № 4.

9. Юлдашева Нилуфар Абдувахидовна. Инқирозга қарши бошқарувда давлат томонидан тартибга солишнинг асосий йўналишлари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. №2 (134). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/in-irozga-arshi-bosh-aruvda-davlat-tomonidan-tartibga-solishning-asosiy-y-nalishlari>

10. O'zbekiston Respublikasi Moliyavazirligi www.mf.uz